

Sport⁺

2023

No 1

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

Sport+

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

2023

№1

Главный редактор

Исмагилов Д. К. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Редакционная коллегия:

Болтабаев М. Р. – д.э.н., профессор

Кошбахтиев И. А. – д.п.н., профессор

Халмухамедов Р. Д. – д.п.н., профессор

Керимов Ф. А. – д.п.н., профессор

Алламуратов Ш. И. – д.б.н., профессор

Сафарова Д. Д. – к.м.н., профессор

Умаров М. Н. – к.п.н., профессор

Светличная Н. К. – доцент

Умаров Ж. Х. – д.п.н., (DSc), профессор

Таджибаев С. С. – д.п.н., (DSc), профессор

Киргизбоев М. М. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тангриев А. Т. – доцент (чемпион мира по дзюдо)

Тангриев А. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Давлетмуратов С. Р. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тилляходжаев А. – д.ф.п.э.н. (PhD), доцент

Анашов В. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Болтаев А. А. – д.ф.п.п.н. (PhD)

Каримов И. И. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Серебряков Ю. В. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Эштаев С. А. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Артиков З. С. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Балтаева И. Т. – к.ф.н., доцент

Hurmatli mushitariylar!

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi sportchilarining kasbiy va sport tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar darajasi muttasil oshib bormoqda.

Talablarning o'sishi, bir tomondan, uzoq muddatli mashg'ulotlarning barcha bosqichlarida sportchilarni tayyorlash jarayonining sifatini oshirishga qaratilgan yangi texnologiyalarni qo'llash, boshqa tomondan, ilmiy-texnika taraqqiyot bilan bog'lash dolzarbligini anglatadi. Sportchilarni tayyorlash bosqichlarida sport mahoratini shakllantirish modeli, o'z navbatida, bunday qayta tashkil etishda vakolatli mutaxassislarining ishtirokini talab qiladi.

Taqdim etilgan holatlar amaliyotga yo'naltirilgan, shaxsiylashtirilgan yondashuvlar sportchining har tomonlama tayyorgarligini boshqarish kabi sohalarning maqsadlarini belgilaydi.

Valeologiya, sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va sport madaniyati bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish uchun fanni talab qiladigan sport texnologiyalaridan (jismoniy holatni baholash, tana tuzilishi va raqobatbardosh faollikni aniqlash) foydalanish, bu esa malakali mutaxassislarining ishtirokini taqozo etadi.

Yuqorida aytilganlar o'quv jarayonini modernizatsiya qilishni talab qiladi, bunda sport mahoratini shakllantirish bosqichlarida sportchilarni tayyorlash tizimini yaratish bo'yicha murabbiy va sportchining oqilona tashkil etilgan birgalikdagi faoliyati tizimi asosidagi uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. analitik guruh ishini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida ta'kidlangan ilmiy texnologiyalar organizm tizimlarida zaruriy funktsional o'zgarishlarni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida o'quv jarayonini modernizatsiya qilish uchun asosdir.

Sizga sport-pedagogika fanlarining zamonaviy yutuqlariga mos keladigan, etuk mutaxassislar ishtirokidagi tadqiqotlar natijalarini "SPORT+" jurnalining ilmiy maqolalarida chop etilishni taklif etamiz.

JURNALNING DOIMIIY RUKUNLARI:

sport mashg'ulotlari;
Sog'lomlashtiruvchi jismoniy madaniyat;
Valeologiya inson salomatligi haqidagi fandi;
Ilmiy hayot;
Sifatli sport ta'limi;
Amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv;
Shaxsiylashtirilgan yondashuv;
Sportchilarning har tomonlama tayyorgarligi to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirish vositalari;
Sportchilarning integral tayyorgarligini boshqarish;
Aerobik gimnastika;
ekologik madaniyat;
Sportchilarning jismoniy holati;
Sport akademiyalarida mashg'ulotlar mazmuni;
Sport turizmi va mehmondo'stlik;
Sport davolash usullari.

MUNDARIJA

Особенности подготовки юных футболистов на этапах начальной подготовки, спортивно – оздоровительном и групп начальной специализации	4
Д.К. Исмагилов	
Yosh dzyudochilarda tezkor-kuch qobiliyatining samaradorligini oshirish.....	9
Tangriyev Alisher Jumanazarovich , pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	
Информационно-аналитический поиск в спортивной науке	14
Н.К. Светличная	
О содержании тренировки футболистов на установленных факторах интегральной подготовки спортсменов высокой квалификации	19
Сергей Султанович Токов	
Передача мяча как основное технико-тактическое действие футболистов.....	27
С. В. Бабаян	
15–16 yoshli voleybolchilarda ayrim jismoniy va funksional ko'rsatkichlarni turli yuklamalar ta'sirida o'zgarish dinamikasi	29
Boltayev A. A.	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini ustuvor yo'nalishda tashkil qilish.....	33
M. Qirg'izboyev	
Обоснование специальных упражнений направленных на совершенствование интегральной подготовленности футболистов высокой квалификации на этапе высшего спортивного мастерства	38
Кошбахтиев И. А.	
Распределение тренировочных нагрузок футболистов в подготовительном периоде	40
Давлетмуратов С. Р.	
Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish.....	45
A.A.Artiqov.	
Проблемные аспекты самостоятельной работы по физическому воспитанию в образовательной программе кредитно-модульной системы обучения.....	50
И.В. Бабичева.	
Malakali dzyudochilarni taktik tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	54
A.T.Tangriyev	

FUTBOLCHILARNI TURLI VAZIYATLARDA DARVOZAGA ZARBA BERISH ANIQLIGINI O'RGANISH

A.A.ARTIQOV,

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.nt

Annotatsiya: Maqolada 16-17 yoshli futbolchilar tomonidan darvozaga yo'llangan zarbalarni turli vaqtlarda amalga oshirilgan hujumlarda bajarilishi aks etgan. Bundan tashqari hujumlarni yakunlashdagi zarbalarni amalga oshirishda yo'l qo'yiladigan kamchilik ochib berilgan.

Kalit so'zlar: darvozaga zarba berish, turli vaqtlar, yosh futbolchilar, hujum, yakuniy zarbalar.

Аннотация: В статье показано, что удары по воротам 16-17-летних футболистов производились в разновременных атаках. Также выявляется недостаток в нанесении ударов в конце атак.

Ключевые слова: удар по воротам, разное время, юные игроки, атака, заключительный удары.

Abstract: The article shows that shots on goal of 16-17-year-old football players were made in attacks of different times. There is also a lack of striking at the end of attacks.

Keywords: shot on goal, different times, young players, attack, final blows.

DOLZARBLIGI

Musobaqa sharoitida muxlislar maydondagi futbolchilar tomonidan bajariladigan texnik-taktik harakatlarni amalga oshirishdagi chiroyli o'yinlarini ko'rib zavqlanishadi. Ammo, o'yin jarayonidagi bir holat borki, bu o'yinga kelgan tomoshabinlarni hursandchilik vaziyatiga olib kelishi, g'am oqibatlariga ham olib kelishi mumkin. Bu vaziyat raqib jamoasining darvozasi ishg'ol etilgan vaqtda ma'lum bo'ladi. Futbol o'yinidagi asosiy maqsad ham o'yinchilarining raqib darvozasiga gol urishdan iborat bo'lib, ikki raqib o'rtasidagi musobaqa qarama-qarshi jamoaning darvozasiga gol urishi futbol o'yining asosiy ma'nosi hisoblanadi.

Mutaxassislar [1,2] tomonidan olib borilgan ko'pgina tadqiqot ishlarida hujumlarni yakunlashda beriladigan zarbalarni amalga oshirish mahoratlari o'yinchilarda pasayganligi to'g'risida ma'lumotlar keltiriladi. Aniqrog'i, o'yinchilarning darvozaga aniq zarba berish harakatlarni amalga oshirish jarayonida malakali o'yinchilar maydonda ko'rinmayotganligi to'g'risida aytilgan.

Bundan vaziyatlarni inobatga olgan murabbiylar o'z mashg'ulotlarida bu holatga ahamiyat berishmoqda [3]. Mashg'ulotlarida bu holatga ahamiyat bergan murabbiylar jamoa o'yinlarida aniq zarba bilan darvozani ishg'ol etadigan o'yinchilari ko'rinmoqda. Lekin bu bilan hozirgi kungacha bu masalaning yechimini yechish uchun ko'pgina murabbiylar o'zlarining mashg'ulotlarida darvozaga zarba berish texnik harakatlarini natijalarini o'stirishga harakat qilishmoqda.

Vatanimizda hamda xorijda chop etilayotgan futbol nazariyasi va uslubiyatiga oid maxsus ilmiy ishlar tahlili shuni ko'rsatadiki [4,5], sport faoliyati to'g'risidagi nazariyaning muhim qonuniyati futbolchilar mashg'ulot jarayonida darvozaga zarba berish texnik harakatlari haligacha yetarlicha aks etmagan. Ya'ni, mashg'ulot

jarayonida futbolchilar musobaqa faoliyatining xar tomonlama va chuqur tahlillariga xaligacha asoslanmagan. Shundan kelib chiqib bu mavzu hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Musobaqa sharoitida yosh futbolchilarning turli vaqtlarda amalga oshiriladigan hujumlarda darvozaga yo'llangan zarbalar dinamikasini o'rganib chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- yoshlar o'rtasida ishtirok etayotgan jamoalar tomonidan amalga oshirilgan zarbalar aniqligini tahlil qilish;
- musobaqa sharoitida aniqlangan kamchilikla asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Ko'rsatilgan vazifalarni hal qilish uchun quyidagi uslublardan foydalanildi: Ilmiy adabiyotlar tahlilini umumlashtirish; pedagogik kuzatish; matematik-statistik usullar.

Adabiyotlarning tahlil qilishda ko'pgina adabiyotlardan darvozalarga zarba berish harakatlari bo'yicha ilmiy ishlar o'rganildi. Pedagogik kuzatuv 16-17 yoshdagi "Paxtakor" va "Bunyodkor" jamoalarning turli vaqtlardagi hujumlarda darvozalarga zarba berish harakatlari o'rganildi. Pedagogik kuzatishlar davomida o'yinchilarning darvozaga oyoqda va boshdagi zarbalarni turli vaqtlarda amalga oshirilishi qayd etib borildi. Jami 2020 yil davomida har bir jamoa 6 tadan uchrashuvdagi darvozalarga zarba berish harakatlari o'rganildi. Matematik-statistik ishlar tadqiqot davomida qayd etilgan individual natijalar umumlashtirildi va "Windows-Excel" komp'yuter dasturi asosida statistik tahlildan o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Olingan ma'lumotlarni tahlil qilishda, biz 16-17 yoshdagi "Paxtakor" hamda "Bunyodkor" jamoalarining o'yin davomidagi hujumlarini yakunlashda darvozalarga yo'naltirilgan zarbalar soni va samaradorligini aniqlashga harakat qildik. Kuzatishlarmizdan olingan natijalar 1-javdalda aks etgan bo'lib, bu jadvalda turli vaqtlardagi hujumlarda amalga oshirilgan zarbalar keltirilgan.

"Paxtakor" jamoasi 6 ta o'yindagi jami (Σ) va o'rtacha (x) zarba berish harakatlari keltirilgan. O'yin davomida "Paxtakor" jamoasi 117 marotaba zarbalarni amalga oshirgan bo'lsalar, 50 (42.7%) ta samarali darvozaga zarba berish bilan yakunlangan. Jamoaning yosh futbolchilari tomonidan amalga oshirilgan zarbalarni biz turli vaqtlarda uyushtirilgan hujumlarda ko'rib chiqmiz. Bu jamoa asosiy zarba berish harakatlari 20 soniyali hujumlarga to'g'ri kelishi va shu soniyada hujumlarni zarba berish bilan yakunlashga urinishlari yuqoriligi jadvalda aks etgan. Ammo, mana shu soniyada yo'llangan zarbalarni soni yoqori bo'lsa ham samaradorlik ko'rsatkichlari pastligi jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rishimiz mumkin. Bu ko'rsatkichlari faqatgina "Paxtakor" jamoa o'yinchilarigina emas, "Bunyodkor" jamoasiga ham taalluqli. Bu jamoalar 10 soniyalari hujumlarni uyushtirishdagi berilgan zarbalarning soniya yuqori bo'lmasada, samaradorlik ko'rsatkichlari 20-30-40 soniyalarda amalga oshiriladigan hujumlardagi yo'llangan zarbalarning samaradorligidan yuqoriligini qayd etamiz.

O'yin davomida "Bundkor" jamoasi esa, 121 marotaba hujumlarda zarbalarni turli vaqtlarda amalga oshirilgan bo'lsa, faqatgina 54 (44.6%) marotaba hujumlar samarali zarba berish bilan yakunlangan. Jamoaning o'yin davomida 20-30 soniyagacha bo'lgan hujumlarda darvozaga zarba berish bilan yakunlash harakatlari yuqoriligi jadvalda keltirilgan. Bundan tashqari hujumlarni zarba bilan yakunlashda ular mana shu oraliq mos keladi (20 soniya).

Biz keltirgan jadvalda turli vaqtlarda zarbalarni yakunlashdagi harakatlar soni hamda samaradorligi aniq ko'rsatilgan. Bu jadvaldagi natijalarga e'tibor beradigan bo'lsak, 10 soniyadagi hujumlardagi zarbalarni yakunlash samaradorligi yuqoriligini, hujumlarni soni uzayishi bilan zarba berish samaradorligi yuqori emasligini ko'ramiz.

Jadvaldagi ma'lumotlardan biz shunga amin bo'ldikki, tadqiqot sifatida kuzatilgan "Paxtakor" va "Bunyodkor" jamoasining 16-17 yoshli futbolchilar 20 soniyali hujumlarni tashkil etishdagi harakatlari bir

xildaligi aniqlandi. Ikki jamoa ham 20 soniyali hujumlarda zarba berish harakatlari yuqoriligi aniqlandi.

2-jadvaldagi ma'lumotlardan biz turli vaqtlarda hujum uyushtirish harakatlarini 3 ga bo'lib o'rganishga harakat qildik ((1) 26 daqiqagacha, (2) 27-53 orqaliqdagi daqiqa va (3) 54-80 oraliqdagi daqiqa).

1-jadval

Jamoalarni turli vaqtlardagi hujumlardagi zarba berish harakatlarining 6 ta o'yin davomidagi jami (Σ) va o'rtacha ko'rinishi (x)

№		Paxtakor		Bunyodkor		Jami	
Vaqli	Soni	Σ	x	Σ	x	Σ	x
10 soniya	+	15	2,5	17	2,8	32	5,3
	-	10	1,7	10	1,7	20	3,3
	Σ	25	4,2	27	4,5	52	8,7
	CK%	60,0	60,0	63,0	63,0	61,5	61,5
20 soniya	+	23	3,8	21	3,5	44	7,3
	-	19	3,2	19	3,2	38	6,3
	Σ	42	7,0	40	6,7	82	13,7
	CK%	54,8	54,8	52,5	52,5	53,7	53,7
30 soniya	+	9	1,5	14	2,3	23	3,8
	-	19	3,2	19	3,2	38	6,3
	Σ	28	4,7	33	5,5	61	10,2
	CK%	32,1	32,1	42,4	42,4	37,7	37,7
40 soniya	+	8	1,3	9	1,5	17	2,8
	-	14	2,3	12	2,0	26	4,3
	Σ	22	3,7	21	3,5	43	7,2
	CK%	36,4	36,4	42,9	42,9	39,5	39,5
Jami	+	50	8,3	54	9,0	104	17,3
	-	67	11,2	67	11,2	134	22,3
	Σ	117	19,5	121	20,2	238	39,7
	CK%	42,7	42,7	44,6	44,6	43,7	43,7

Bu yerda "Paxtakor" va "Bunyodkor" jamoasining 16-17 yoshli 20 soniyali hujumlarni tashkil etishdagi

harakatlari yuqoriligi kuzatilishidan tashqari, asosiy zarba berish harakatlari ikkinchi va uchinchi vaqtlarda to'g'ri kelishi aniqlandi. Ya'ni, dastlabki 26 daqiqagacha amalga oshirilgan hujumlarda zarba berish harakatlari ikkinchi va uchinchi vaqtlarda amalga oshirilgan zarba berish harakatlaridan pastligi kuzatildi.

2-jadval

Jamoalarning turli vaqt davomida uyushtirilgan hujumlarni yakunlashdagi zarbalar soni va samaradorligi (6 o'yin)

№		Paxtakor			Bunyotkor			Jami		
Vaqt	Soni	(1) 26 daqiqagacha	(2) 27 daqiqagacha	(3) 27 daqiqagacha	(1) 26 daqiqagacha	(2) 27 daqiqagacha	(3) 27 daqiqagacha	(1) 26 daqiqagacha	(2) 27 daqiqagacha	(3) 27 daqiqagacha
10 soniya	+	3	6	6	5	6	6	8	12	12
	-	2	3	5	2	4	4	4	7	9
	Σ	5	9	11	7	10	10	12	19	21
	CK%	60,0	66,7	54,5	71,4	60,0	60,0	66,7	63,2	57,1
20 soniya	+	9	7	7	7	9	5	16	16	12
	-	6	7	6	8	7	4	14	14	10
	Σ	15	14	13	15	16	9	30	30	22
	CK%	60,0	50,0	53,8	46,7	56,3	55,6	53,3	53,3	54,5
30 soniya	+	2	3	4	4	5	4	6	8	8
	-	4	5	10	5	7	7	9	12	17
	Σ	6	8	14	9	12	11	15	20	25
	CK%	33,3	37,5	28,6	44,4	41,7	36,4	40,0	40,0	32,0
40 soniya	+	2	4	2	4	2	3	6	6	5
	-	4	6	4	4	3	5	8	9	9
	Σ	6	10	6	8	5	8	14	15	14
	CK%	33,3	40,0	33,3	50,0	40,0	37,5	42,9	40,0	35,7
Jami	+	15	17	18	17	20	16	32	37	34
	-	17	24	26	22	23	22	39	47	48
	Σ	32	41	44	39	43	38	71	84	82
	CK%	46,9	41,5	40,9	43,6	46,5	42,1	45,1	44,0	41,5

Izoh: (1) Birinchi daqiqadan-26daqiqagachan; (2) 27 daqiqadan 53 daqiqagachan; (3) 54 daqiqadan 80 daqiqagachan.

Bundan kelib chiqqan holda tezkor hujumlar amaga oshirish orqali amalga oshiriladigan zarba berishning samarali harakatlarini yuqori bo'lishi hujumlarni tezda amalga oshirishda deb bilamiz. Hujumlarni vaqti uzayishi bilan darvozaga beriladigan zarbalar samaradorligi salbiy tomonga o'zgarishi kuzatildi.

16-17 yoshli futbolchilarda tadrijiy hujumlardan foydalanib o'yinlarni olib borishi kuzatildi. Bunday holat oliy toifa jamoamiz barcha o'yinlarida ham shu holatni kuzatamiz. Ya'ni tezkor hujum qilish harakatlarida zarba berish holatlari o'yin davomida yuqoriligi kuzatildi [4,5]. O'zbekiston chempionatida ishtirok etayotgan

oliy toifa jamoa o'yinlarida tez hujumlarni amalga oshirish harakatlarini qo'llashlari va bu hujumlarini samarali zarba berish orqali yakunlashlari kerak, deb o'ylaymiz.

Bundan tashqari yosh futbolchilarning tez hujum harakatlari hamda darvozaga zarba berishga oid mashqlarini murabbiylar ishlab chiqishlari va ularni o'quv-mashg'ulot jarayoniga tadbiq etishlari, shu orqali jamoalarining tez hujum uyushtirish harakatlarini oshirish va shu hujumlarni yakunlash uchun beriladigan zarbalarni soni va samaradorligi yanada oshirish mumkin deb o'ylaymiz.

Buning uchun o'yinga yaqin bo'lgan sharoitda olib boriladigan usulni takomillashtirishda shug'ullanuvchi yosh futbolchilarning zarba berish texnik usulning bir muncha soddalashtirilgan holatini o'rgatilib olganlaridan so'ng bu usulni murakkab sharoitda takomillashtira borish ma'qul. Bunda usulni boshqa usullar bilan juda xilma-xil tarzda uyg'unlashtirib ko'p marta takrorlash, turlicha kuch, aniqlik va tezlikda, har xil monelik chiqishi va turli ob-havo sharoitida bajarishdan foydalanilsa samarali harakatlari yuqori bo'lishi mumkin. Masalan, darvozaga zarba berishni takomillashtirish turli holatlardan (to'p uchib kelayotganda, yarim uchib kelayotganda, harakatdaligida, qarshilik bo'layotganda) turib tepish, bu harakatni boshqa usullar bilan juda xilma-xil tarzda qo'shib olib borish (to'pni to'xtatish – zarba berish, to'pni olib yurish – zarba berish, to'pni olib yurish – harakatni o'zgartirish – zarba berish) orqali bajarilsa, mashqlarning o'xshash bo'lib qolishidan va takrorlashni ortiqcha suiiste'mol qilishdan qochishga harakat qilinadi.

16-17 yoshli futbolchilarga zarba berishni usulni butunlicha o'rgatilayotganda, bu elementlarga ajratmay bir yo'la bajarish kerak. Masalan, yugurib kelib oyoqning tashqi qismi yuzasi bilan zarba berishni o'rgatar ekansiz, trener oldin yugurib kelishni, keyin tayanch oyoqni qanday qo'yishni va, nihoyat, oyoqning tashqi qismi yuzasini to'pga yaqinlashtirishni o'rgatib o'tirmaydi, balki u usulni butunlicha ko'rsatadi-da, shug'ullanuvchilarga darhol to'pga zarba berishni taklif qiladi, yo'l qo'yilgan ayrim xatoliklarni esa keyin ko'rsatib o'tadi.

Olingan natijalardan quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

- "Paxtakor" va "Bunyodkor" jamoalarida faoliyat olib borayotgan yosh futbolchilari g'alabasi, hujumlarni faqatgina tez tashkil etishda emas, balki tezkor hujumlarni darvozaga zarba berish harakatlari bilan yakunlashlari muhimdir.

- Bu jamolarda 20 soniyali hujumlarni amalga oshirish orqali zarba berish vaziyatlari boshqa vaqtlarda amalga oshirilgan zarba berish harakatlaridan yuqoriligini ko'rsak, samaradorlik ko'rsatkichi 10 soniyali hujumlarda amalga oshirilgan zarbalarda yuqoriligi aniqlandi. Bundan 10 soniyali hujumlarini yakunlashdagi zarba berish haraktlariga ko'proq urg'u berish kerak deb bilamiz.

- Natijalardan dastlabki 26 daqiqalikda 16-17 yoshli futbolchilardan hujumlarni zarba bilan yakunlashdagi harakatlari o'yinning keyingi vaqtlariga qaragandi yuqori emasligi aniqlandi. Murabbiylar mana shu vaqtda **uyushtiriladigan hujumlarni zarba bilan yakunlash harakatlariga e'tibor qaratishlari lozim.**

Adabiyotlar ro'xati

1. Абидов Ш.У. Ёш футболчиларни техник-тактик ҳаракатларини мусобақа шароитида баҳолаш ва самардорлигини аниқлаш. /Фан спортга. №6 2020 йил. б.17-20
2. Артиқов А.А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили. /Фан спортга. №2 2020 йил. б.28-30
3. Бекторов О.Ё. Ўзбекистон олимпия терма жамоаси футболчиларининг техник-тактик ҳаракатларидаги самардорлик. /Фан спортга. №1 2019 йил. б.41-43
4. Пўлатов С.Н. 14-16 ёшли футболчилар ҳужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили. /Фан спортга. №3 2020 йил. б.28-30
5. Шермухамедов А.Т. Футболчиларнинг махсус чидамкорлигининг аҳамияти ва унинг 16-17 ёшли футболчиларнинг мусобақа фаолияти шароитида намоён бўлиши. /Фан спортга. №2 2020 йил. б.28-30

Sport+

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2023. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Sport+" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Telefon: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Sport+» jurnali 19.07.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi

Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan

C-5669263 reestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №104147

PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani 15-mavze, 19-uy.

Telefon: 93-718-40-07. Telegram: @iqtisodiyot_77

